

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТУЗИШ ҲАМДА ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
магистранти **Дўлабов Зафаржон Акбарович**

Аннотация: Мазкур тезисда бухгалтерия балансини халқаро стандартлар асосида тузиш ҳамда халқаро стандартларга мувофиқ таҳлил қилиш тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Молиявий ҳисобнинг халқаро стандартлари, дастлабки қиймат, адолатли қиймат, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари.

МҲХСларни қабул қилиш жараёни бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларининг юқори сифатда тайёрланишини таъмин этишга ҳаракат қилади. Чунки, стандартлар аниқ иқтисодий муҳитда унга монанд бўлган бухгалтерия амалиётини қўллашни кўзда тутди. Стандартларни қабул қилиш жараёни қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1. Муаммони ҳар томонлама таҳлил қилиш ҳамда «Молиявий ҳисоботни тузиш ва тақдим қилишнинг концептуал асослари» қўлланилишининг имкониятларини баҳолаш;
2. Бухгалтерия ҳисобининг миллий талаблари ва амалиётини ўрганиш ва стандартларни белгилайдиган миллий органлар билан фикр алмашиш;
3. Васийлик Институти ва Маслаҳат Кенгаши билан МҲХСКнинг кун тартибига мазкур мавзунини киритиш бўйича маслаҳатлар ўтказиш;
4. Ишчи гуруҳни тузиш;

МҲХСларини ишлаб чиқиш жараёнида Кенгаш стандартда кўриб чиқиладиган масалалар муҳокама учун муаммоли мақолалар чоп этириш орқали ёритиб бериш лозимлиги тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасида молиявий бухгалтерия ҳисоби асосларини ташкил қилиш учун амалга оширилиши лозим бўлган ишлар қаторига, жумладан қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) Бухгалтерия ҳисобининг халқаро амалиёт ютуқларидан фойдаланиб, миллий ютуқларимиз ва хусусиятларимизни инобатга олиб, ҳисобнинг умумқабул қилинган принциплари ва қоидаларини ишлаб чиқиш;

2) Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатлардаги миллий ҳисоб стандартларини чуқур ўрганиш асосида, миллий хусусиятларимизни инобатга олиб, босқичма – босқич Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларини ишлаб чиқиш;

3) Компаниялар бошқариш тизимида молиявий ҳисобнинг объектлари хусусидаги молиявий ахборотларни шакллантириш ва фойдаланиш билан шуғулланувчи махсус мутахассислашган бўлим ташкил қилиш.

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига ўтишнинг ўзига хос йўлини танлади, яъни дастлаб принципларни ўз ичига олган концептуал асос ишлаб чиқилди, сўнгра бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларни босқичма-босқич ишлаб чиқишга киришилди.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш учта қадамда олдинга силжиш ҳисобланади:

1. МҲХСларига мувофиқ келадиган ҳисоб сиёсати ишлаб чиқилади, қайсики, бутун тизимни МҲХСларга ўтишини таъминлайди. Бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, юритиш ва молиявий ҳисоботни тузиш ва тақдим этишда энг замонавий усул ва услубларни қўллаш имконияти юзага келади.

2. МҲХСлари бўйича кириш бухгалтерия баланси ва бошқа ҳисобот шакллари тузилади. Мисол учун, 31.12.2021 йил учун молиявий ҳисобот МҲХСларига мувофиқ тузилаётган бўлса ўтиш нуқтаси бўлиб 01.01.2019 йил ҳисобланади. Чунки, бунда ахборотларнинг солиштирувчанлиги

таъминланади. Таққосланувчанлик халқаро ҳисоботнинг энг муҳим афзалликларидан ҳисобланади. Халқаро стандартларга кириш бухгалтерия баланси бошқа ҳисобот турларини ҳам МҲҲСларига ўтказишга асос бўлади.

3. Молиявий ҳисоботнинг шаффофлиги ошади. Молиявий ҳисоботлардаги ахборотларнинг ишончлигини ва объективлигини таъминлайди. Ахборот фойдаланувчиларнинг қизиқишлари билан биргаликда уларнинг сони юксалади.

1-сон БҲҲС «Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш»нинг мақсади умумий фойдаланишдаги молиявий ҳисоботни тақдим этиш асосларини белгилаш бўлиб ҳисобланади. Бунда компаниянинг ўтган даврдаги молиявий ҳисоботи ҳамда бошқа компанияларнинг молиявий ҳисоботлари билан таққосланувчанлиги таъмин этилади.

МҲҲС биринчи марта қўллаган ва 2021 йил молиявий ҳисоботи сўзсиз МҲҲСларига мувофиқлигини эълон қилган корхона учун қуйидагилар албатта амалга оширилиши шарт:

- 2020 йил 31 декабрь ҳолатида амал қилувчи МҲҲСлари бўйича ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишлари керак (МҲҲСларини муддатидан олдин қўллашга рухсат этилади);

- Энг минимум 2020 ва 2019 йиллар учун молиявий ҳисоботни тузиши ҳамда 2020 йил 31 декабрь ҳолатида амал қилувчи МҲҲСларини қўллаш йўли билан молиявий ҳолат тўғрисидаги кириш ҳисоботи кўрсаткичларини қайта ҳисоблаш. Бунда:

- молиявий ҳолат тўғрисидаги кириш ҳисоботи 2019 йил 1 январь ҳолати бўйича тайёрланади (ёки бундан олдинроқ санада ҳам тузилиши мумкин, агар компания МҲҲСлари бўйича бир неча йил учун таққосланадиган ахборотларни тақдим қилишни режалаштирса);

- молиявий ҳолат тўғрисида кириш ҳисоботи МҲҲСларини биринчи марта қўллаётган компаниянинг молиявий ҳисоботи комплекти таркибига киради (шундай қилиб, учта молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот

тузилади: 2019 йил 1 январь ҳолати бўйича кириш ҳисоботи, 2020 йил 1 январь, 2020 йил 31 декабрь ҳолати бўйича молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботлар);

- агар 2020 йил МХХС биринчи марта қўллаётган компания 2019 ва 2020 йилларнинг тўлиқ молиявий ҳисоботи комплектига қўшимча равишда ўтган 2019 йил учун МХХСлари бўйича танланган молиявий ахборотларни тақдим қилишни режалаштирган тақдирда ҳам 2019 йил 1 январь ҳолатига молиявий ҳолат тўғрисида кириш ҳисоботини албатта тақдим этишлари шарт.

1-сон МХХС «МХХСларини биринчи марта қўллаш»да қуйидаги атамаларга тавсиф келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

1-сон МХХС «МХХСларини биринчи марта қўллаш»да атамалар тавсифи¹

1. МХХСларига ўтиш санаси	Энг олдинги давр боши бўлиб, қайсики унда ташкилот МХХСлари бўйича ўзининг биринчи молиявий ҳисоботида МХХСларига мувофиқ ҳолда тўлиқ таққосланадиган ахборотларни тақдим этади
2. Дастлабки қиймат	Аниқ санада қийматни ёки амортизацияланган қийматни ифодалаш учун фойдаланадиган миқдор. Кейинги эскириши ёки амортизацияси шуни кўзда тутадики, унда ташкилот дастлаб ушбу санада актив ва мажбуриятларни тан олади ва унинг қиймати дастлабки қийматга тенг бўлади
3. Адолатли қиймат	Яхши хабардор бўлган, битимнинг юз беришини хоҳлайдиган ва бир-бирдан мустақил бўлган томонлар ўртасида битимлар тузишда юзага келган активларни алмаштириш ёки мажбуриятларни тартибга солиши мумкин бўлган суммадир
4. МХХСлари бўйича биринчи молиявий ҳисобот	Биринчи йиллик молиявий ҳисобот бўлиб, қайсики унда ташкилот молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини тўғридан-тўғри ифодалаш ва сўзсиз мувофиқлиги тўғрисида эътироф этиш йўли билан қабул қилади
5. Ташкилот, қайсики халқаро стандартларни биринчи марта қабул	Ташкилот, қайсики ўзининг МХХСлари бўйича биринчи молиявий ҳисоботини тақдим этади

¹ 1-сонли МХХС

қилган	
6. МХХСлари бўйича бошланғич бухгалтерия баланси	Ташкилотнинг МХХСларига ўтиш санасида (нашр қилинган ёки нашр қилинмаган) бухгалтерия баланси
7. Ҳисобнинг олдинги миллий қодалари	Халқаро стандартларни биринчи марта қабул қилган ташкилот томонидан фойдаланилган ҳисоб сиёсати
8. Ҳисоб санаси	Молиявий ҳисобот ёки оралиқ молиявий ҳисобот тузилган энг сўнги давр охири

Умумий фойдаланишдаги молиявий ҳисобот – бу ўзларининг махсус ахборотларга бўлган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган ҳисоботни талаб қила олмайдиган фойдаланувчиларга мўлжалланган ҳисоботдир.

Изоҳлар – бу молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, тўплам даромадлар тўғрисидаги ҳисобот, алоҳида фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот, хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот ва пул маблағлари тўғрисидаги ҳисоботларга қўшимча маълумотларни берувчи ахборотларни камраб олади. Изоҳлар кўрсатилган ҳисоботлардаги моддаларни баён этилиши ёки деталлашган расшифировкасини ҳамда ушбу ҳисоботларга очиклашларни, шунингдек, ҳисоботда тан олинмиши кўзда тутилмаган моддалар ҳақида ахборотларни ўз ичига олади.

Халқаро молиявий ҳисоботнинг тўлиқ комплекти қуйидаги таркибий қисмлардан ташкил топади.

2-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг асосий мажбурий шакллари

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот (Statement of financial position)
Фойда ва зарарлар ҳамда бошқа тўплам даромадлар тўғрисидаги ҳисобот (Statement of profit or loss and other comprehensive income)
Пул оқимлари ҳақидаги ҳисобот (Statement of Cash Flows)
Хусусий капиталнинг ўзгариши тўғрисидаги ҳисобот (Statement of changes in equity)
Изоҳлар, ҳисоб сиёсатининг қисқача тавсифи ва бошқа тушунтиришлар

Халқаро молиявий ҳисоботнинг мажбурий шаклларида энг муҳим шакли – молиявий ҳолат тўғрисида ҳисобот (бухгалтерия баланси) ҳисобланади.

Ушбу халқаро стандартлар талабида тузилган бухгалтерия баланси бир қанча афзалликларга ва бизнинг амалиётимиздаги бухгалтерия балансидан фарқли жиҳатларга эга. Биринчидан, ҳисобот шакли қисқа ва аниқ тузилганлиги билан ажралиб туради. Номоддий активлар қолдиқ қийматда кўрсатилган, мулк (ер), бино, машина ва асбоб-ускуналар эса бошланғич қийматда ҳамда уларнинг депрециацияси алоҳида сатрда акс эттирилган. Иккинчидан, олинadиган счёtlар ва тўланадиган счёtlар савдо ва бошқа счёtlарга ажратилган, қайсики бу ҳолат пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни трансформациялаш асосида тузишга имкон беради. Муддати узайтирилган солиқлар моддаси алоҳида ажратилган. Учинчидан, имтиёзли акциялар ва оддий акциялар бир дона акциясининг қиймати ҳамда эълон қилинган, ишлаб чиқарилган ва муомаладаги акция миқдори бўйича акс эттирилган. Бу ахборот фойдаланувчиларни жуда қимматли ахборотлар билан таъминлаш имкониятини беради. Тўртинчидан, фойда солиғи бўйича мажбуриятлар бошқа мажбуриятлардан ажратилиб кўрсатилган, бу эса ҳисобот шаклларининг бир-бирига уйғунлигини таъминлайди. Бешинчидан, муддати узайтирилган солиқ активлари ва мажбуриятлари алоҳида ажратилиб кўрсатилган. Бу ҳолат халқаро стандартлар талабларидан келиб чиқади. Олтинчидан, ҳисобга оид бўлган атамаларда ҳам фарқ мавжуд, масалан, мулк (ер), бино, машина ва асбоб-ускуналар, депрециация, олинadиган савдо счёtlари, тўланадиган савдо счёtlари, акциядор камчилигининг ҳиссаси, баҳоланадиган мажбуриятлар, узоқ муддатли дебиторлар ва бошқа атамалар.

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот (бухгалтерия баланси) – Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолияти кўзгуси ҳисобланади.

Корхонанинг балансида узоқ муддатли ва жорий активлар, хусусий капитал ва мажбуриятлардан иборат. Ҳисоботда корхонанинг активлари ва мажбуриятлари бўйича маълумот бериб корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида ахборотлар беради. Корхонанинг келажакда кутилаётган фойда, корхонанинг молиявий ҳолати бўйича корхона молиявий ҳолати тўғрисидаги ҳисобот орқали прогноз қилиш мумкин. Молиявий ҳисоботдаги маълумотлар қанча аниқ, очиқланган, тўғри бўлса ҳисоботнинг инвесторларни жалб қилиш ҳолати ортади. Бу эса корхонанинг келажакда юксалишига катта замин яратади.

Адабиётлар:

1. «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4611-сонли қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари
3. М.Ю.Рахимов, Н.Ш.Хажимуратов, Н.Н.Қаландарова «Молиявий ҳисобот таҳлили» Тошкент 2022 йил
4. Б.А.Хасанов, Н.Ш.Хажимуратов, У.А.Нурманов, А.Н.Махмудов «Молиявий таҳлил» ўқув қўлланма Lesson Press нашриёти 2022 йил.
5. А.К.Ибрагимов, И.К.Очилов И.Н.Қўзиев, Н.Қ.Ризаев «Молиявий ва бошқарув ҳисоби» ўқув қўлланма Тошкент 2007 йил.